

КОГНИТИВНЫЙ КОНТЕКСТ В ИЗУЧЕНИИ ТОПОНИМОВ

Липатова Е.В.

Преп. кафедры русского и общего
языкознания СамГУ им. Ш. Рашидова

Самарканд, Узбекистан

lipatova-yevgeniya@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19677923>

Аннотация. Данная статья посвящена изучению когнитивного контекста в изучении топонимов, рассматриваются различные подходы к пониманию когнитивного контекста, его роли в формировании значений и использовании географических названий. Автор акцентирует внимание на взаимосвязи языка, мышления и культуры, а также на влиянии знаний, представлений и восприятия людей на топонимические единицы. Анализируется, как топонимы отражают культурно-исторический и ментальный контексты, становясь индикаторами когнитивных моделей.

Ключевые слова: топонимы, топонимика, когнитивистика, контекст, когнитивный контекст.

Природа и ландшафт среднеазиатских стран имеет свою историю, отразившуюся в топонимических единицах. Так Н.Н. Болдырев и В.В. Алпатов, рассматривая топонимы, отражающие географические наименования явлений быта, акцентируют исследовательское внимание на культуре народа, знания о которой включаются в «систему взаимосвязанных когнитивных контекстов» [1, с. 5].

А.С. Щербак в своих топонимических исследованиях видит связь между когнитивной лингвистикой и топонимикой в том, как люди воспринимают и называют пространство. Ученый утверждает, что топонимы могут быть рассмотрены как результаты когнитивной деятельности, где название места отражает концепции, связанные с этим местом. Например, определенные географические названия могут нести в себе информацию о культурных и исторических контекстах, что позволяет понять, как люди видят и взаимодействуют с окружающим миром [7; 8; 9; 10].

Как язык формирует человеческое восприятие мира и как географические названия служат индикаторами культурных, ментальных и когнитивных моделей мышления, поведения и осознания?

Чтобы продолжить наше исследование, необходимо подробнее остановиться на понимании «когнитивный контекст», которое появилось в разделе когнитивной лингвистики к концу XX века. Как наука когнитивная лингвистика представляет и исследует процессы мышления и познания человеком окружающего мира, а также систематизации полученных знаний и их вербализацию. Следовательно, как отмечает Е.С. Кубрякова, среди задач когнитивной лингвистики «описание/изучение систем представления знаний и процессов обработки и переработки информации, и – одновременно – исследование общих принципов организации когнитивных способностей человека в единый ментальный механизм, и установление их взаимосвязи и взаимодействия» [6, с. 8-9].

Лингвист Е.В. Дзюба говорит о процессах формирования системы познаний человека, называя их категоризацией и концептуализацией [4]. Под категоризацией автор понимает «процесс разделения объектов всего онтологического пространства на

классы и/или группы на основании общности когнитивных признаков» [4, с. 4]. Концептуализацией автор называет «процесс определения набора когнитивных признаков (в том числе – и категориальных) какого-либо явления реального или воображаемого мира, которые позволяют человеку хранить в сознании и пополнять новой информацией сколько-нибудь очерченное понятие и/или представление об этом явлении и отличать его от других феноменов» [4, с. 5]. Эти два процесса – категоризация и концептуализация – являются различными по результату и по цели существования процесса.

Взаимосвязь двух процессов – концептуализации и категоризации – обуславливается через процессы ментального характера – получение, обработка, аккумуляция и хранение информации. В рамках названных ментальных процессов особая роль принадлежит концептам.

Концепт выступает основной исследовательской единицей лингвокультурологической науки. С.Г. Воркачев разделяет понятие концепта как такового и концепта лингвокультурного: «Основное отличие лингвокультурного концепта (ЛК-концепта) от концепта вообще состоит, прежде всего, в очевидной и непосредственной связи первого с выразительными средствами языка. В то же время семантический статус ЛК-концепта как многомерного семантического образования остается в достаточной мере неопределенным» [3, с. 51].

В целом, ученые обращают внимание на следующие моменты: 1) взаимосвязь между языком, мышлением и культурой; 2) роль контекста в определении значений слов; 3) когнитивные механизмы, лежащие в основе семантических изменений. Сравните: «Когнитивно-семантический метод предполагает, что когнитивные методы позволяют получить описания концепта, которые могут быть в дальнейшем интерпретированы как компоненты семантики номинативных единиц, называющих концепт» [1, с. 47].

Таким образом, когнитивный аспект в изучении топонимов заключается в исследовании влияния знаний, представлений и восприятия людей на значение и использование географических названий. Топонимы, или названия мест, несут не только информацию о месте, но и отражают культуру, историю, язык и менталитет народа, который их использует. Все вышеперечисленное создает когнитивный контекст, в рамках которого выделяется несколько контекстов при изучении топонимов-концептов.

References:

1. Бабушкин А.П., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика и семасиология: Монография. – Воронеж: ООО «Ритм», 2018. – 229 с.
2. Болдырев Н.Н., Алпатов В.В. Когнитивно-матричный анализ английских христианских топонимов // Аспекты когнитивного анализа языка. - №4 (017), 2008. – С. 5-14.
3. Воркачев С.Г. Семиотика лингвокультурного концепта и терминосистема лингвокультурной концептологии // Язык, коммуникация, социальная среда / Кубанский гос. техн.ун-т, Краснодар, 2014. - №12. – С.50-69.

4. Дзюба Е.В. Когнитивная лингвистика: учебное пособие для высших учебных заведений / Е.В.Дзюба; Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2018. – 280с.
5. Краткий словарь когнитивных терминов / под общ. ред. Е.С. Кубряковой. – М.: Филол. фак-т МГУ им. Ломоносова, 1996. – 245 с.
6. Кубрякова Е.С. Язык и знание. – М.: Языки славянской культуры. Серия «Язык. Семиотика. Культура», 2004. – 556с.
7. Попов А.И. Географические названия. – М.-Л., 1965. – «Наука». – 187с.
8. Щербак А.С. Мышление – ономастический знак – действительность // Когнитивные исследования языка. Вып. 3. Ч. II. Когниция, коммуникация, дискурс: современные аспекты исследования. Тамбов, 2023. С. 272-276. <https://elibrary.ru/logqlm>
9. Щербак А.С. Ономастические категории: соотношение языковых и когнитивных структур // Вопросы когнитивной лингвистики. 2012. № 4 (33). С. 78-83. <https://elibrary.ru/psulxn>
10. Щербак А.С., Кончакова С.В., Раздубев А.В. Модель матрицы номинации урбанонимов // Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. 2016. № 2. С. 33-37. <https://elibrary.ru/wkfkex>
11. Щербак А.С. Ментальные уровни в семантике топонима: Учкудук // Нефилология, 2022. – Т.8. - №4. – С.697-704.